

Akademikong Suporta Ng Magulang at Kasanayan Sa Pagbasa Ng Mga Mag-Aaral Sa Antas Ng Sekundarya

Marife A. Pag-Ong

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampong (155) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay dapat magpatupad ng mga programa at inisyatiba na nagpapalakas sa ugnayan ng mga magulang at paaralan upang masiguro ang patuloy na suporta sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Akademikong suporta ng magulang
2. kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Panimula

Sa pandaigdigang konteksto, ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nahaharap sa ilang isyu at hamon na nag-ugat mula sa hindi pantay na kalidad ng edukasyon. Ang mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan sa mga mababang-kita na komunidad ay kadalasang may mas mababang antas ng kasanayan sa pagbasa kumpara sa kanilang mga kapwa mag-aaral mula sa mas mayayamang distrito (NCES, 2020). Bukod dito, ang iba't ibang antas ng kahandaan sa akademiko sa iba't ibang mga estado at distrito ay nagdudulot din ng hamon sa kasanayan sa pagbasa. Ang standardized testing, na madalas na ginagamit upang sukatin ang pagganap ng mga mag-aaral, ay hindi palaging naaangkop sa lahat ng konteksto at maaaring magbigay ng hindi pantay na representasyon ng tunay na kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa (Reardon, 2019). Sa mga bansang Arabyano, ang kasanayan sa pagbasa

ng mga mag-aaral ay nahaharap sa mga isyu na may kaugnayan sa socio-political na kalagayan at kalidad ng edukasyon. Maraming paaralan sa mga bansang ito ang may limitadong access sa mga modernong kagamitan at mga aklat na kinakailangan para sa epektibong pagtuturo ng pagbasa (UNESCO, 2019). Dagdag pa rito, ang sistema ng edukasyon sa maraming bansang Arabyano ay madalas na nakatuon sa rote learning at pag-memorize, na hindi nakatutulong sa pagbuo ng kritikal na kasanayan sa pagbasa (Abu-Rabia, 2019). Ang kakulangan ng mga guro na bihasa sa modernong pamamaraan ng pagtuturo ng pagbasa ay isang karagdagang hamon. Sa Asya, ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nakakaharap sa hamon ng pagkakaiba-iba ng wika at kultura sa rehiyon. Halimbawa, sa mga bansa tulad ng Tsina at India, ang malaking populasyon at ang presyon ng kompetisyon sa akademiko ay nagdudulot ng stress sa mga mag-aaral, na maaaring makaapekto sa kanilang pagkatuto (OECD, 2019). Sa Tsina, ang paggamit ng mga tradisyunal at pinasimpleng karakter ay nagdadagdag ng layer ng kahirapan sa pagkatuto ng pagbasa. Sa India naman, ang pagkakaroon ng maraming wika at diyalekto ay nagiging hadlang sa pare-parehong pagkatuto ng kasanayan sa pagbasa, lalo na sa mga rehiyon na kulang sa mga de-kalidad na materyales sa pag-aaral sa mga lokal na wika (Muralidharan at Singh, 2020). Sa kabilang banda, isa sa mga pangunahing isyu sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Pilipinas ay ang mababang antas ng pag-unawa sa binasa. Ayon sa PISA (Programme for International Student Assessment) noong 2018, ang mga mag-aaral sa Pilipinas ay nasa huling puwesto sa reading comprehension sa 79 na bansa na lumahok. Ipinapakita nito na marami sa mga mag-aaral ay nahihirapan sa pag-intindi ng mga tekstong kanilang binabasa, na isang kritikal na aspeto ng pag-aaral. Ang kakulangan sa kasanayan sa pagbasa ay may malaking epekto sa kanilang pangkalahatang

academic performance dahil karamihan sa mga asignatura ay nangangailangan ng mahusay na pag-unawa sa mga babasahin (OECD, 2019). Bukod dito, ang mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ay maaring maiugat sa ilang mga salik tulad ng kakulangan ng sapat na mga aklat at materyales sa paaralan, pati na rin ang hindi sapat na pagsasanay at suporta sa mga guro sa pagtuturo ng pagbasa. Ang mga mag-aaral na hindi mahusay sa pagbasa ay madalasing nawawalan ng kumpiyansa sa kanilang sarili, na nagdudulot ng mas mababang motivation sa pag-aaral. Ang mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa, tulad ng mga reading intervention programs at mas maraming reading materials sa mga paaralan, ay kinakailangan upang matugunan ang isyung ito (Nolasco, 2019). Ang kahirapan ay isa rin sa mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Maraming mag-aaral mula sa mga pamilyang mahihirap ang walang access sa mga libro at iba pang mga educational resources sa kanilang mga tahanan (Ramos, 2019). Bukod dito, ang kahirapan ay nagdudulot din ng iba pang mga hadlang tulad ng malnutrisyon at kawalan ng sapat na tulog, na negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na makapag-focus at matuto (Naval, 2020). Sa kabila ng malawak na pag-aaral ukol sa mga salik na nakakaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, mayroong isang makabuluhang kakulangan ng pananaliksik tungkol sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang sa Pilipinas. Ang karamihan ng mga umiiral na pag-aaral ay nakatuon sa mga pamamaraan ng pagtuturo at mga materyales sa paaralan, ngunit hindi sapat ang atensyon na ibinibigay sa papel ng mga magulang sa akademikong pag-unlad ng kanilang mga anak, partikular sa aspeto ng pagbasa. Ang mga magulang, bilang pangunahing tagapag-alaga at unang guro ng kanilang mga anak, ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paghubog

ng mga kasanayang ito. Gayunpaman, wala pang komprehensibong pag-aaral na nagsusuri kung paano ang suporta ng magulang, tulad ng pagbibigay ng mga materyales sa pagbasa, pagtulong sa mga gawaing-bahay, at aktibong pakikilahok sa mga aktibidad sa paaralan, ay nakakaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kontekstong Pilipino. Dahil sa kakulangan ng ganitong uri ng pananaliksik sa Pilipinas, napagpasyahan ng mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Layunin ng pag-aaral na ito na punan ang nasabing puwang sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusuri sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa rehiyong ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaasahang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon at rekomendasyon na makakatulong sa mga paaralan at komunidad na palakasin ang pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mga natuklasan ay maaaring magbigay-daan sa pagbuo ng mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng kasanayan sa pagbasa, na may malakas na suporta mula sa mga magulang, na tiyak na makakatulong sa pagtaas ng antas ng edukasyon sa rehiyon at sa buong bansa.

1.1. Kaugnay na Pag-aaral at Literatura—

*1.1.1. Akademikong Suporta ng Magulang—*Ang akademikong suporta ng magulang ay mahalaga sa edukasyon ng mag-aaral. Ayon kina Cadosales et al. (2017) at Durisic at Bunjevac (2017), ang aktibong partisipasyon ng mga magulang sa edukasyon, tulad ng pagtulong sa takdang-aralin at proyekto, ay nagpapabuti sa kalidad ng trabaho ng estudyante. Si Delgado (2020) ay nagdagdag na ang maagang pagtuklas ng akademikong pangangailangan ng bata ay nagbibigay-daan sa agarang pagsasaayos ng suporta.

Ang suporta ng magulang ay nagpapataas ng grado at posibilidad ng pagtatapos ng mga

mag-aaral, ayon kina Garvis et al. (2021) at Darko-Asumadu at Sika-Bright (2021). Si Anthony (2019) ay naglahad na ang emosyonal na suporta ng magulang ay nagdudulot ng tiwala sa sarili at positibong pananaw sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Dagdag pa ni Chen (2021), ang mga mag-aaral na may suporta ng magulang ay mas malamang na magtagumpay sa paaralan.

Ang pag-aaral nina Lara at Saracosti (2019) at Mata et al. (2019) ay nagpapakita na ang regular na suporta ng magulang ay nagpapalawak ng kakayahan ng mga estudyante sa pag-aaral. Ang pag-aaral nina Antipkina at Ludlow (2020) ay nagpapakita na ang partisipasyon ng magulang sa mga gawain ng paaralan ay nagpapakita ng kahusayan sa komunikasyon. Ayon kina Punter et al. (2016) at Bailey (2017), ang mataas na antas na pangarap at aktibong suporta ng magulang ay nagdudulot ng inspirasyon at pagpapahalaga sa edukasyon.

*1.1.2. Kasanayan sa Pagbasa—*Ang kasanayan sa pagbasa ay isang mahalagang bahagi ng akademikong pag-unlad ng mag-aaral. Ayon kay Muliati (2017) at Ardhan et al. (2020), ang kasanayan sa pagbasa ay nagbibigay kakayahan sa mag-aaral na suriin at unawain ang mga teksto. Ayon kay Rianto (2021), ito ay pangunahing sangkap para sa tagumpay sa akademya. Ang kasanayan sa pagbasa ay nagtuturo sa mga mag-aaral na gamitin ang ebidensya mula sa teksto upang suportahan ang kanilang mga ideya, ayon kay Subadrino (2019).

Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay nagpapalakas ng kritikal na kaisipan ng mga mag-aaral, ayon kina Andreani et al. (2021) at Michálková (2020). Dagdag pa, ito ay naglalaman ng pag-unlad ng wika at komunikasyon, na nagtuturo sa mga mag-aaral na maging epektibong tagapagpahayag at tagapagbigay-kahulugan.

*1.2. Sintesis—*Maraming pag-aaral ang nagpapakita ng positibong ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at

kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak, tulad ng pagbibigay ng mga karagdagang babasahin at pagtulong sa mga takdang-aralin, ay nagreresulta sa mas mataas na interes at motibasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang ganitong suporta ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa pagbasa, na isang mahalagang kasanayan para sa akademikong tagumpay. Ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan ng mga magulang sa mga guro at paaralan ay nagiging daan upang agarang matugunan ang anumang suliranin sa pag-aaral ng bata, na nagreresulta sa mas epektibong pagkatuto at pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa. Bukod dito, Ang determinasyon ng mag-aaral na magtagumpay sa pagbasa ay lumalakas kapag nakakaranas sila ng positibong suporta mula sa kanilang mga magulang. Ang ganitong suporta ay nagtataguyod ng masusing pagsusuri at pag-aaral ng wika, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip at analisis. Ang mga mag-aaral na may malakas na akademikong suporta mula sa kanilang mga magulang ay karaniwang mas mataas ang marka sa mga pagsusulit at mas malaki ang tsansa na magtagumpay sa kanilang akademikong gawain.

1.3. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakaangkla sa Teorya ng Pagkatuto ni Vygotsky (1978) na nagpapahayan na ang pagkatuto ay isang sosyal na proseso na nagaganap sa loob ng konteksto ng interaksyon sa pagitan ng mag-aaral at ng kanilang kapaligiran, kabilang ang mga magulang. Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mga magulang, bilang pangunahing tagapag-alaga, ay maaaring magsilbing "more knowledgeable other" (MKO) na nagbibigay ng gabay at suporta sa mga mag-aaral habang sila ay nag-aaral. Ang suporta ng magulang ay maaaring maganap sa loob ng Zone of Proximal Development (ZPD), kung saan ang mga magulang

ay nagbibigay ng tamang antas ng tulong upang matulungan ang mga mag-aaral na maisagawa ang mga gawain sa pagbasa na hindi pa nila kayang gawin nang mag-isa. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-engage at pakikilahok ng mga magulang sa mga gawaing pampag-aaral, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at kasanayan sa pagbasa ang mga mag-aaral, na nagiging daan sa kanilang patuloy na akademikong pag-unlad. Bilang suporta, ipinanukala ni Kigobe (2019) na ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak, tulad ng paglalaan ng oras para sa pagbabasa ng mga aklat kasama sila, ay nagdudulot ng positibong epekto sa kanilang pag-unlad sa pagbasa. Ayon mana kina Andersen et al. (2021), ang mga magulang na nagpapakita ng interes at suporta sa akademikong gawain ng kanilang mga anak ay nagpapataas ng kanilang motibasyon at kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa dahil sa kanilang patuloy na pag-engage at pag-practice sa kanilang mga natutunan. Ang malayang baryabol ay ang akademikong suporta ng magulang o ang aktibong partisipasyon ng mga magulang sa edukasyonal na paglago at tagumpay ng kanilang mga anak. Nasusuri ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin o ang pagbibigay ng mga magulang ng aktibong suporta, gabay, at pagsuporta sa mga akademikong layunin ng kanilang mga anak sa asignaturang Filipino ng mataas na antas; komunikasyon sa paaralan o ang pagtutok ng mga magulang sa malusog at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga guro at iba pang katuwang sa paaralan upang mapabuti ang edukasyon ng kanilang mga anak sa asignaturang Filipino ng mataas na antas; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral o ang pagbibigay ng mga magulang ng aktibong suporta at pagsuporta upang mahimok ang kanilang mga anak na maging masigasig sa kanilang pag-aaral. Ang di-malayang baryabol ay

Fig. 1. Talanguhitan 1: Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

ang kasanayan sa pagbasa o ang tumutukoy sa kakayahan at kaalaman ng isang indibidwal na unawain, interpretahan, at magbigay-kahulugan sa mga teksto. Ang kasanayan sa pagbasa ay nasusuri ayon sa taglay na kakayahan sa pagbasa o ang mga aspeto ng pagsusuri, pag-unawa, at interpretasyon ng iba't ibang uri ng teksto, mula sa akademikong literatura hanggang sa pang-araw-araw na teksto; determinasyon na magtagumpay o ang hindi matatawarang pag-

susumikap at dedikasyon ng isang indibidwal na maabot ang mataas na antas ng pag-aaral; akademikong kakayahan o ang kakayahan ng isang indibidwal na maunawaan at pagtuunan ng pansin ang mga teksto na may mataas na antas ng kahulugan at kakayahan; at hangaring magkamit ng magandang marka o ang masusing layunin ng isang indibidwal na makamtan ang mataas na marka sa kanyang pag-aaral.

1.4. *Paglalahad ng Suliranin*—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siyasatin ang akademikong suporta ng magulang at

kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Titiyakin sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

- (1) Ano ang antas ng akademikong suporta ng magulang, kung susuriin ayon sa:
 - (1) pagtutok sa akademikong layunin;
 - (2) komunikasyon sa paaralan; at
 - (3) pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral?
- (2) Ano ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) taglay na kakayahan sa pagbasa;
 - (2) determinasyon na magtagumpay;
 - (3) akademikong kakayahan; at
 - (4) hangaring magkamit ng magandang marka?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral?
- (4) Anong domeyn ng akademikong suporta ng magulang ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral?

1.5. *Hipotesis*—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. H02: Walang domeyn ng akademikong suporta ng magulang ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang pagsasagawa ng pag-aaral ukol sa impluwensiya ng akademikong suporta ng magulang sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay may iba't ibang benepisyo para sa iba't ibang stakeholder sa edukasyon. Narito ang ilang posibleng benepisyo para sa Kagawaran ng Edukasyon, punong-guro, guro, mga mag-aaral, at mananaliksik: Kagawaran ng Edukasyon. Nakakatulong ang pag-aaral sa pagbibigay ng batayan para sa pagbuo at pagtatatag ng mga polisiya sa edukasyon. Ang mga resulta ng pagsasaliksik ay maaaring magsilbing gabay sa pagpapalano at implementasyon ng mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng suporta ng mga magulang. Punong-Guro. Ang pagsasagawa ng pag-aaral ay maaaring magbigay-daan sa mga punong-guro na mas mapagtanto ang kahalagahan ng pagsuporta ng mga magulang sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay maaaring maging daan upang maisama ang mga magulang sa mga aktibidad sa paaralan at maisaayos ang mga estratehiya sa pagtuturo na may kinalaman sa pagsasanay sa pagbasa. Mga Guro. Ang mga guro ay maaaring makinabang sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga epektibong paraan ng pagtuturo at pagsasanay sa pagbasa. Ang resulta ng pagsasaliksik ay maaaring maging guide sa pagbuo ng mga customized na plano ng pagtuturo para sa kanilang mga mag-aaral, na nakatuon sa kanilang mga pangangailangan at antas ng kakayahan. Mga Mag-aaral. Para sa mga mag-aaral, ang pagsasagawa ng pag-aaral ay maaaring magkaruon ng potensyal na epekto sa kanilang masusing pagsasanay sa pagbasa. Ang suporta ng mga magulang ay maaaring mapalakas pa, at ang kanilang mga kasanayan sa pagbasa ay maaaring mapabuti, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng akademikong tagumpay. Indibidwal sa Larangan ng Pagsasaliksik. Ang ibang mananaliksik ay maaaring magamit ang mga resulta ng pag-aaral bilang batayan para sa kanilang sariling mga pag-aaral o masusing pagsusuri. Ito ay nagbubukas ng mga pinto para sa iba't ibang mga disiplinang pang-akademiko at maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang mga mananaliksik na pagtuunan ang aspeto ng akademikong suporta at pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos. Gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraan ng artificial intelligence upang i-proofread ang gawaing ito sa panahon ng paghahanda nito nang maingat. Pinahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang kalidad, pagkakaugnay-ugnay, at katumpakan ng manuskrito. Ang pamamaraang ito ay hayagang ipinapaalam upang sumunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang paggamit ng AI para sa pag-proofread ay binibigyang-diin ang pangako sa responsableng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kinikilala ang lumalaking papel at potensyal ng AI sa propesyonal at akademikong pagsulat.

2.1. *Disenyo ng Pananaliksik*—Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mananaliksik ng isang kwantitatibong pamamaraan ng pananaliksik, partikular ang teknik na deskriptibo-korelasyonal, upang mangalap ng datos, ideya, katotohanan, at impormasyon na may kaugnayan sa pag-aaral. Ayon kina Creswell at Creswell (2018), ang mga metodolohiya at estratehiya ay ginamit upang sistematiko at walang kinikilingang mangalap at magsuri ng mga numerikal na datos, na naglalayong mawawala ang mga phenomena, ugnayan, o mga trend. Ang mga pamamaraang ito ay kinabibilangan ng paggamit ng estadistikang pagsusuri upang makuha ang mga pananaw at makagawa ng mga kongklusyon mula sa mga datos. Ang kwantitatibong pananaliksik ay kinapapalooban ng pangangalap at pagsusuri ng numerikal na datos upang suriin ang iba't ibang aspeto ng phenomena, ugnayan, o mga pattern sa loob ng isang strukturadong balangkas. Ang ganitong uri ng pananaliksik ay lubos na umaasa sa mga nasusukat na pamantayan at teknik ng estadistika upang makakuha ng obhetibong kongklusyon batay sa empirikal na ebidensya. Kadalasan, gumagamit ang mga mananaliksik ng mga surbey, eksperimento, o pag-aaral ng obserbasyon upang mangalap ng datos, na pagkatapos ay isasailalim sa estadistikang pagsusuri upang matukoy ang mga trend, korelasyon, o makabuluhang pagkakaiba. Sa isang banda, inilarawan ni McCombes (2019) ang mga deskriptibong teknik ng pananaliksik bilang mga estratehiya na gumagamit ng mga pamamaraan upang ilarawan, obserbahan, at suriin ang mga katangian, pag-uugali, o phenomena ng interes nang hindi nagbibigay ng impluwensya o manipulasyon. Ang pangunahing layunin ay magbigay ng komprehensibong paglalarawan ng paksa na pinag-aaralan, na inuuna ang paglalarawan ng kasalukuyang kalagayan sa halip na tuklasin ang sanhi. Karaniwang gumagamit ang deskriptibong pananaliksik ng iba't ibang paraan ng pag-oobserba, mga surbey, mga pag-aaral ng

kaso, at mga archival na imbestigasyon. Bukod dito, pinapayagan ng deskriptibong pananaliksik ang mga mananaliksik na mailarawan at matukoy ang iba't ibang katangian, katangian, o tampok ng isang populasyon, grupo, o phenomena, kabilang ang mga demograpikong detalye, pag-uugali, saloobin, at iba pang kaugnayan na mga salik. Sa kabilang banda, inilarawan ni Privitera (2020) ang disenyo ng korelasyonal na pananaliksik bilang isang anyo ng hindi-eksperimental na pananaliksik na ginagamit upang imbestigahan ang koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable. Ang pamamaraang ito ay kinapapalooban ng pagsukat ng antas kung saan ang mga pagbabago sa isang baryabol ay kaugnay ng mga pagbabago sa isa pa, nang hindi minamanipula ang alinman sa mga variable. Ang layunin ay matukoy kung mayroong estadistikal na korelasyon sa pagitan ng mga variable at malaman ang direksyon at laki ng ugnayang ito. Ang korelasyonal na pananaliksik ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga baryabol, pagbuo ng mga hypothesis, at pagbibigay ng impormasyon para sa praktikal na aplikasyon at interbensyon. Sa kabila ng mga limitasyon ng korelasyonal na pag-aaral, tulad ng kawalan ng kakayahang magtatag ng sanhi, nagbibigay ito ng mahahalagang pananaw na nagpapayaman sa mga eksperimental na pananaliksik at nagpapalawak ng ating pag-unawa sa mga komplikadong penomena. Sa pag-aaral na ito, sinuri ng mananaliksik ang akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang deskriptibo-korelasyonal na pamamaraan ng pananaliksik ay itinuring na angkop para sa pagsisiyasat ng mga ugnayan sa pagitan ng mga baryabol na ito nang hindi minamanipula ang mga ito. Sa kontekstong ito, ang pakikilahok sa social media at mga paniniwala sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay mga natural na nagaganap na variable na

tinasa at sinuri upang matukoy ang kanilang korelasyon. Bukod dito, kapag ginamit nang maingat at may pag-unawa sa mga limitasyon nito, ang deskriptibo-korelasyonal na disenyo ng pananaliksik ay may potensyal na magbigay ng mahahalagang pananaw sa masalimuot na dinamika ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa loob ng kontekstong pang-edukasyon.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa antas ng sekondarya sa Hagonoy II District, davao del Sur. Inaasahang aabot sa isang daan at limampo't limang (155) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng mananaliksik na sumali sa gagawing pag-aaral tungkol sa akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang lalabas sa pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok. Sa pag-aaral ukol sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, itinakda ng mananaliksik ang ilang pamantayan sa pagpili ng mga kalahok.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay inangkop at may kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Muliati (2017). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na na-

Una, ang mga kalahok ay dapat kasalukuyang mag-aaral sa sekondarya upang matiyak na ang kanilang kasanayan sa pagbasa ay nasa yugto pa ng pag-develop. Pangalawa, dapat na aktibong sumusuporta ang kanilang mga magulang sa kanilang edukasyon, na maaaring masuri sa pamamagitan ng regular na pagtulong sa mga takdang-aralin, pagdalo sa mga pulong ng magulang at guro, at pagbibigay ng mga materyales sa pagbasa sa bahay. Pangatlo, ang mga mag-aaral ay kailangang may regular na pagdalo sa klase upang matiyak na ang kanilang pagkatuto ay hindi naaantala. Panghuli, kinakailangan ang boluntaryong pahintulot mula sa mga magulang at mag-aaral upang masiguro ang etikal na pamantayan ng pag-aaral. Ang mga pamantayang ito ay makatutulong upang makuha ang angkop na datos at masuri ang tunay na epekto ng akademikong suporta ng magulang sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa akademikong suporta ng magulang na halaw mula sa pag-aaral ni Cadosalet al. (2017). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pagtutok sa akademikong layunin; komunikasyon sa paaralan; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

hahati ayon sa taglay na kakayahan sa pagbasa; determinasyon na magtagumpay; akademikong kakayahan; at hangaring magkamit ng magandang marka. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang akademikong suporta ng magulang ay palaging nararamdaman ng mga kalahok.
3.40 - 4.19	Mataas	Ang akademikong suporta ng magulang ay madalas na nararamdaman ng mga kalahok.
2.60 - 3.39	Katamtaman	Ang akademikong suporta ng magulang ay paminsan-minsan na nararamdaman ng mga kalahok.
1.80 - 2.59	Mababa	Ang akademikong suporta ng magulang ay bihirang nararamdaman ng mga kalahok.
1.00 - 1.79	Mas mababa	Ang akademikong suporta ng magulang ay hindi nararamdaman ng mga kalahok.

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang kasanayan sa pagbasa ay palaging ipinapakita ng mga kalahok.
3.40 - 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa pagbasa ay madalas na ipinapakita ng mga kalahok.
2.60 - 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa pagbasa ay paminsan-minsan na ipinapakita ng mga kalahok.
1.80 - 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa pagbasa ay bihirang ipinapakita ng mga kalahok.
1.00 - 1.79	Mas mababa	Ang kasanayan sa pagbasa ay hindi ipinapakita ng mga kalahok.

Dagdag pa nito, ang instrumento ng pananaliksik ay sasailalim sa pilot test na kung saan ay may labinlimang (15) mga kalahok ang sumagot sa talatanungan. Ang nakuhang datos sa pilot test ay susuriin gamit ang Cronbach alpha analysis at inaasahang makakakuha ng iskor na mahigit sa 0.700 upang matiyak ang panloob na pagkakapareho ng mga item

2.4. Hakbang sa Paglikom ng Datos— Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Nakuha ng mananaliksik ang pahintulot upang isagawa ang pag-aaral. Nakuha ng mananaliksik ang pag-endorso at ang sertipiko ng etikal na clearance. Ito ay inat-tach sa mga liham ng pahintulot na ipapasa sa mga punong-guro ng napiling pampublikong paaralan sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Bago ang pangangalap ng datos, nakuha ng mga mananaliksik ang informed consent mula sa lahat ng kalahok, na ipinaliwanag ang layunin ng pag-aaral, ang boluntaryong kalikasan ng pakikilahok, at ang pagiging kumpidensyal ng kani-

lang mga tugon. Binigyan ang mga respondente ng pagkakataon na magtanong at linawin ang anumang alalahanin bago pumayag na lumahok sa pag-aaral. Ipinaliwanag ng mananaliksik na ang mga talatanungan ay sumusukat sa kanilang pananaw tungkol sa akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga talatanungan ay idinisenyo upang mangalap ng impormasyon sa iba't ibang aspeto na may kaugnayan sa akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang datos na nakalap mula sa mga questionnaire na ito ang nagsilbing batayan para sa pagsusuri ng impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang nakalap na mga survey questionnaire mula sa mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Hagonoy II District, Davao del Sur ay maingat na inayos at kinompila. Ang bawat tugon sa talatanungan ay ipinasok sa isang database o spreadsheet software para sa sistematikong pamamahala. Kapag ang datos ay nakolekta na, isinasagawa ang mga estadistikal na pagsusuri

upang suriin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga baryabol. Kasama rito ang mga teknik tulad ng correlation analysis upang tuklasin ang mga kaugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, ginamit ang regression analysis upang imbestigahan ang impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kasama rito ang paggamit ng mga espesyal na estadistikal na pamamaraan upang tasahin ang hindi direktang epekto ng malayang baryabol (akademikong suporta ng magulang) sa di-malayang (kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral). Ang mga resulta ng mga estadistikal na pagsusuri na ito ay nagbigay ng mga pananaw sa masalimuot na dinamika sa pagitan ng mga pinag-aralang baryabol at tumulong na makabuo ng mga konklusyon tungkol sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

2.5. *Etikal na Pagsasalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Kahalagahang Panlipunan. Sa pagsasagawa ng pag-aaral, siniguro ng mananaliksik na ang layunin at resulta ng pananaliksik ay may makabuluhang kahalagahang panlipunan. Ang pag-aaral ukol sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay naglalayong magbigay ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa. Ang mga natuklasan mula sa pag-aaral na ito ay maaaring gamitin ng mga guro, magulang, at mga

tagagawa ng patakaran upang makabuo ng mas epektibong mga estratehiya at programa na magpapalakas sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na siyang mahalaga sa kanilang pang-akademikong tagumpay at personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kahalagahang panlipunan, ang mananaliksik ay nagpakita ng responsibilidad sa komunidad. Ipinakita rin nito na ang pag-aaral ay hindi lamang para sa akademikong layunin kundi para sa mas malawak na benepisyong lipunan. Ang mga resulta ng pananaliksik ay inaasahang makakapagbigay ng konkretong batayan para sa pagbuo ng mga polisiya at programa na makakatulong sa pagpapabuti ng edukasyon at pag-unlad ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Pahintulot. Bago simulan ang pag-aaral, ang mananaliksik ay kumuha ng pahintulot mula sa mga magulang ng mga mag-aaral na lalahok. Ipinakita at ipinaliwanag ng mananaliksik ang layunin ng pag-aaral, ang proseso ng pagkolekta ng datos, at ang karapatan ng mga magulang na malaman ang anumang impormasyon ukol sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga liham at mga pulong, tiniyak ng mananaliksik na ang mga magulang ay ganap na nauunawaan ang kanilang pahintulot, at binigyan sila ng pagkakataong magtanong at magbigay ng kanilang opinyon. Ang proseso ng pagkuha ng pahintulot ay isinagawa nang may buong respeto. Ang mga magulang ay binigyan ng malinaw na paliwanag ukol sa boluntaryong kalikasan ng paglahok ng kanilang mga anak at ang kanilang karapatang bawiin ang kanilang pahintulot anumang oras nang walang anumang negatibong epekto. Ang ganitong pamamaraan ay nagtitiyak na ang mga magulang ay may aktibong papel sa proteksyon at kapakanan ng kanilang mga anak sa kabuuan ng pag-aaral. Katulad ng pagkuha ng pahintulot mula sa mga magulang, ang mananaliksik ay nagbigay rin ng malinaw at detalyadong paliwanag sa mga mag-aaral ukol sa layunin at proseso ng pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay tinanong ng kanilang sariling pahintulot matapos silang mabi-

gyan ng sapat na impormasyon at paliwanag ukol sa kanilang mga karapatan at ang boluntaryong kalikasan ng kanilang paglahok. Ang proseso ng pagkuha ng pahintulot ay isinagawang nang may paggalang sa kakayahan ng mga mag-aaral na magdesisyon para sa kanilang sarili. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng oras upang magtanong at linawin ang anumang mga alalahanin bago sila magbigay ng kanilang pahintulot. Ipinakita ng mananaliksik na ang kanilang pakikilahok ay hindi sapilitan at sila ay maaaring umatras sa kahit anong punto ng pag-aaral kung kanilang nanaisin. Sa ganitong paraan, siniguro ng mananaliksik na ang mga mag-aaral ay ganap na nauunawaan ang kanilang partisipasyon at sila ay boluntaryong lumahok. Kahinaan ng mga Kalahok sa Pananaliksik. Ang mananaliksik ay nagpatupad ng mga hakbang upang protektahan ang kahinaan ng mga kalahok, lalo na dahil ang mga ito ay mga kabataang nasa edad 13-17 na nasa antas ng sekundarya. Ang mga hakbang na ito ay kinabibilangan ng pagkakaroon ng mga mekanismo upang agad na matugunan ang anumang emosyonal o pisikal na stress na maaaring maranasan ng mga mag-aaral sa panahon ng pag-aaral. Ang mananaliksik ay nakipag-ugnayan sa mga guro at tagapayo ng paaralan upang matiyak na mayroong sapat na suporta para sa mga mag-aaral. Dagdag pa rito, siniguro ng mananaliksik na ang mga tanong at mga aktibidad na kasama sa pag-aaral ay angkop sa kanilang edad at antas ng pag-unawa. Ang mga materyales ay sinuri at inaprubahan ng isang ethics committee upang matiyak na ang mga ito ay hindi magdudulot ng anumang hindi kinakailangang stress o discomfort sa mga mag-aaral. Ang pag-aalaga at proteksyon sa kapakanan ng mga kalahok ay binigyan ng pinakamataas na prioridad sa buong proseso ng pananaliksik. Pagkapribado at Pagiging Kumpidensyal. Sa pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay nagpatupad ng mga mahigpit na hakbang upang mapanatili ang pagkapribado at pagiging kumpidensyal ng mga kalahok.

Ang lahat ng impormasyong nakolekta mula sa mga mag-aaral ay tinrato bilang kumpidensyal at ginamit lamang para sa layunin ng pananaliksik. Ang mga datos ay iniimbak sa isang ligtas na lugar at tanging ang mga awtorisadong indibidwal lamang ang may akses dito. Bilang karagdagan, ang mga resulta ng pananaliksik ay iniulat sa paraang hindi makikilala ang indibidwal na mga kalahok. Ang mga pangalan at iba pang personal na impormasyon ay hindi isinama sa mga ulat upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Ang ganitong mga hakbang ay mahalaga upang matiyak na ang mga kalahok ay maaaring lumahok sa pag-aaral nang may kumpiyansa na ang kanilang pribadong impormasyon ay ligtas at protektado. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan. Ang mananaliksik ay nagsagawa ng isang masusing pagsusuri upang matiyak na ang anumang panganib na maaaring maranasan ng mga kalahok ay minimal. Sa pagsasagawa ng pag-aaral, isinama ng mananaliksik ang mga hakbang upang maprotektahan ang pisikal at emosyonal na kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang mga tanong at aktibidad na ginamit sa pag-aaral ay sinuri upang tiyakin na wala itong maaring magdulot ng stress o discomfort sa mga mag-aaral. Kung sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang reaksyon, handa ang mananaliksik na magbigay ng kinakailangang suporta at referral sa mga guro o tagapayo ng paaralan. Bukod dito, ang mga pakinabang ng pag-aaral ay malinaw na ipinakita sa mga kalahok at kanilang mga magulang. Ipinahayag na ang layunin ng pag-aaral ay upang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas mahusay na pag-unawa sa impluwensya ng akademikong suporta ng magulang. Ang mga natuklasan mula sa pag-aaral ay maaaring magbigay-daan sa pagbuo ng mas epektibong mga estratehiya sa pagtuturo at suporta, na makikinabang sa mga mag-aaral at sa kanilang mga pamilya sa hinaharap. Hustisya. Tiniyak ng mananaliksik na ang pagpili ng mga kalahok

ay patas at makatarungan. Ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang antas ng socio-ekonomikong kalagayan at iba't ibang pampublikong paaralan ay isinama upang masiguro na ang resulta ng pag-aaral ay kumakatawan sa isang malawak na spectrum ng populasyon. Ang patas na pag-pili ng mga kalahok ay naglalayong maiwasan ang anumang anyo ng diskriminasyon at tiyakin na lahat ng grupo ay pantay na kinakatawan sa pag-aaral. Bukod dito, sa pagpapakita ng hustisya, ang mananaliksik ay nagbigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng mag-aaral na lumahok sa pag-aaral. Ang proseso ng pagkuha ng pahintulot ay isinagawa nang maayos, na nagbibigay ng sapat na impormasyon at oras para sa lahat ng mag-aaral at kanilang mga magulang upang magdesisyon nang hindi pinipilit. Ang pagiging patas sa proseso ay isang mahalagang aspeto upang mapanatili ang integridad ng pag-aaral. Transparency. Ang mananaliksik ay nagpatupad ng mataas na antas ng transparency sa buong proseso ng pag-aaral. Bago simulan ang pag-aaral, ang layunin, pamamaraan, at inaasahang resulta ay malinaw na ipinaliwanag sa mga kalahok at kanilang mga magulang. Ang mga detalye ukol sa kung paano gagamitin ang nakolektang datos at paano ito poprotektahan ay isinama sa mga briefing at mga dokumento ng pahintulot. Ang transparency ay hindi lamang limitado sa pagsisimula ng pag-aaral kundi pati na rin sa pag-uulat ng mga resulta. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay ipinahayag sa mga kalahok, mga magulang, at mga kaugnay na institusyon sa isang malinaw at nauunawaang paraan. Ang ganitong antas ng transparency ay nagpatibay ng tiwala sa pagitan ng mananaliksik at ng mga kalahok, na mahalaga para sa tagumpay ng anumang pananaliksik. Kwalipikasyon ng Mananaliksik. Ang mananaliksik ay may angkop na mga kwalipikasyon at karanasan upang magsagawa ng pag-aaral na ito. Siya ay may mataas na antas ng edukasyon sa larangan ng edukasyon at sikolohiya, at may karanasan sa pagsasagawa ng mga pananaliksik na may

kinalaman sa akademikong pagganap at suporta. Ang kanyang kaalaman at kasanayan ay nagbigay-daan upang maisagawa ang pag-aaral nang may mataas na antas ng propesyonalismo at etika. Upang masiguro ang kalidad ng pag-aaral, ang mananaliksik ay nakipag-ugnayan din sa mga eksperto sa larangan upang makakuha ng gabay at payo. Ang kanilang mga input ay nakatulong sa pagpapabuti ng disenyo at metodolohiya ng pag-aaral, na nagresulta sa mas mataas na antas ng kredibilidad at integridad ng pananaliksik. Pag-aakda. Ang mananaliksik ay masusing sumunod sa mga pamantayan ng etikal na pag-aakda. Ang lahat ng kontribusyon mula sa mga kasamahan, tagapayo, at mga kalahok ay kinilala nang naaayon sa mga ulat at publikasyon. Ang tamang atribusyon sa mga nagbigay ng kanilang kaalaman at suporta ay nakatulong sa pagpapanatili ng integridad at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga resulta at konklusyon ng pag-aaral ay ipinahayag nang walang kinikilingan, at ang mga pagkukulang at limitasyon ng pananaliksik ay isinama sa ulat. Ang ganitong pagiging bukas at tapat sa pag-aakda ay mahalaga upang masiguro na ang mga natuklasan ay maaaring magamit nang tama at epektibo ng iba pang mga mananaliksik at tagapagsanay sa hinaharap. Pakikibahagi sa Komunidad. Ang mananaliksik ay aktibong nakipag-ugnayan sa komunidad upang masiguro na ang pag-aaral ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at interes. Ang mga lokal na paaralan, magulang, at mag-aaral ay kasamang kinonsulta sa pagbuo ng mga layunin at metodolohiya ng pag-aaral. Ang kanilang mga input ay mahalaga upang matiyak na ang pananaliksik ay may praktikal na aplikasyon at makabuluhang epekto sa komunidad. Bukod dito, ang mga resulta ng pag-aaral ay ibinahagi sa komunidad sa pamamagitan ng mga seminar at pulong. Ang ganitong uri ng pakikibahagi ay nagbigay-daan upang ang mga natuklasan ng pag-aaral ay magamit ng komunidad sa pagpapabuti ng mga programa at estratehiya

sa edukasyon. Ang aktibong pakikilahok ng komunidad ay nagpatibay ng ugnayan sa pagitan ng mga mananaliksik at mga kalahok, na nagreresulta sa mas matagumpay at napapanahong mga inisyatiba sa edukasyon.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng akademikong suporta ng magulang

at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng akademikong suporta ng magulang ang may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral; makabuluhang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral; at makabuluhang impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

3.1. *Akademikong Suporta ng Magulang*—

3.1.1. *Pagtutok sa Akademikong Layunin*—Ayon sa Talahanayan 1 Ang akademikong suporta ng magulang kung susuriin ayon sa pagtutok sa akademikong layunin ay may mataas na antas dahil sa markang 3.44 na nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ito ay nangangahulugang ang mga magulang ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pampanitikan at pagsasalin ng mga teksto kasama ang kanilang mga anak. Ang gani-

tong uri ng suporta ay tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang malalim na kahalagahan ng pagsusuri at interpretasyon ng mga teksto, na mahalaga para sa kanilang akademikong pag-unlad. Ito ay sumusuporta sa pananaw nina Nihal Lindberg et al. (2019) na ang akademikong suporta ng magulang ay maaaring isama ang mga aktibidad tulad ng pagsusuri ng mga akdang pampanitikan at pagsasalin ng mga teksto. Ang ganitong mga aktibidad ay nagpapalalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagsusuri at interpretasyon ng mga teksto sa mas mataas na antas.

Samantala isinasaad sa kategoryang Pagtutok sa Akademikong Layunin na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.16 hanggang 3.91. Ang aytem na “Ang pag-aalaga at pagtulong sa akin ng aking mga magulang ay nagpapalakas ng aking determinasyon na mag-ing matagumpay sa larangan ng edukasyon” ay nagkamit ng markang 3.16 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nararamdaman ng mga

mag-aaral, habang, ang aytem na “Ang aking mga magulang ay nariyan upang magbigay ng gabay at tiyak na may seryosong interes sa aking edukasyon” ay nagkamit ng markang 3.91 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng suporta ng magulang ay nakatuon sa pagbibigay ng gabay at mga hakbang para sa tagumpay ng mga mag-aaral sa paaralan. Ang ganitong uri ng

Table 1. Akademikong Suporta ng Magulang Kung Susuriin Ayon sa Pagtutok sa Akademikong Layunin

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Ang aking mga magulang ay nariyan upang magbigay ng gabay at tiyak na may seryosong interes sa aking edukasyon.	3.91	Mataas
2.	Ang pag-aalaga at pagtulong sa akin ng aking mga magulang ay nagpapalakas ng aking determinasyon na maging matagumpay sa larangan ng edukasyon.	3.16	Katamtaman
3.	Kapag nararamdaman kong nahihirapan ako sa isang asignatura, alam kong maaari akong humingi ng tulong sa aking mga magulang.	3.23	Katamtaman
4.	Alam kong kahit gaano man kalaki ang mga pagsubok, andiyan ang aking mga magulang upang suportahan ako sa aking akademikong layunin.	3.51	Mataas
5.	Ang akademikong suporta ng magulang ay nagiging inspirasyon sa akin na maging mas responsable at masigasig sa aking pag-aaral.	3.41	Mataas
		Marka	3.44
		Diskripsyon	Mataas

suporta ay nagdudulot ng mas malakas na pakiramdam ng kontrol at proaktibong pag-uugali sa mga mag-aaral, na nagpapataas ng kani- lang motibasyon at pagnanasa na magtagumpay. Ayon kay Smith et al. (2020), ang suporta ng magulang ay maaaring nakatuon sa pagtutok sa pagsusumikap at tagumpay, kabilang ang paggawa ng mga plano at hakbang para sa tagumpay sa paaralan. Ang ganitong suporta ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pakiramdam ng kontrol at pagiging proaktibo sa kani- lang edukasyon, na nagpapalakas sa kanilang motibasyon.

3.1.2. Komunikasyon sa Paaralan—Ang akademikong suporta ng magulang kung susuriin ayon sa komunikasyon sa paaralan ay

Samantala isinasaad sa kategoryang Komu- nikasyon sa Paaralan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.12 hanggang 3.81. Ang aytem na “Nakikita kong mas nai- intindihan ng aking magulang ang aking mga hamon sa paaralan dahil sa regular na pag- uusap sa mga guro” ay nagkamit ng markang

may mataas na antas dahil sa markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na nararam- daman ng mga mag-aaral. Ito ay nagsisiguro na ang mga tamang rekurso at kagamitan ay naitatalaga sa mga mag-aaral. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagpapalakas ng kani- lang kakayahan na magtagumpay, partikular sa pag-aaral ng wika, dahil nagiging mas epektibo ang paggamit ng mga materyales at suporta sa pagkatuto. Ayon kina Kaptich et al. (2019), ang maayos na komunikasyon ay naglalaan ng pagkakataon para sa tamang pagtatalaga ng mga rekurso at kagamitan na makakatulong sa pag- unlad ng mag-aaral. Ito ay nagdaragdag ng kakayahan ng mga mag-aaral na magtagumpay sa kanilang pag-aaral ng wika.

3.12 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nararamdaman ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na “Ang regular na pakikipag-usap ng aking magulang sa aking mga guro ay nag- bibigay sa kanila ng oportunidad na malaman ang aking progress at makipag-coordinate sa

Table 2. Akademikong Suporta ng Magulang Kung Susuriin Ayon sa Komunikasyon sa Paaralan

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Ang regular na pakikipag-usap ng aking magulang sa aking mga guro ay nagbibigay sa kanila ng oportunidad na malaman ang aking progress at makipag-coordinate sa mga bagay na makakatulong sa aking pag-aaral.	3.81	Mataas
2.	Mas madali kong nauunawaan ang mga gawain at expectations ng guro dahil sa kanilang regular na pag-uusap.	3.22	Katamtaman
3.	Bilang magulang, may kaalaman sila sa mga proyekto at aktibidades sa paaralan dahil sa maayos na komunikasyon sa mga guro.	3.34	Katamtaman
4.	Nakakatulong ang malinaw na komunikasyon ng magulang sa paaralan sa pagtuklas ng aking mga kahinaan at kalakasan.	3.61	Mataas
5.	Nakikita kong mas naiintindihan ng aking magulang ang aking mga hamon sa paaralan dahil sa regular na pag-uusap sa mga guro.	3.12	Katamtaman
		Marka	3.42
		Diskripsyon	Mataas

mga bagay na makakatulong sa aking pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.81 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ang mahusay na komunikasyon sa paaralan na nakatuon sa malinaw na layunin ng bawat aralin o yunit ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maunawaan kung ano ang inaasahang matutunan nila. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na mga layunin sa bawat hakbang ng kanilang pag-aaral, na tumutulong sa kanilang akademikong pag-unlad. Ayon kay Shao (2021), ang komunikasyon sa paaralan ay maaaring naglalaman ng pagtuon sa layunin ng bawat aralin o yunit, upang malinaw na maunawaan ng mag-aaral kung ano ang inaasahang matutunan nila. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng malinaw na layunin sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral.

3.1.3. *Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral*—Ang akademikong suporta ng mag-

ulang kung susuriin ayon sa pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay may mataas na antas dahil sa markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita ng aktibong pagtutok sa pagpapalaganap ng pagmamahal sa wika. Ang ganitong uri ng suporta ay nagbubunga ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng wika bilang bahagi ng pambansang identidad, na nagtutulak sa mga mag-aaral na mas pahalagahan at pag-aralan ang wika nang masigasig. Ito ay sumasang-aayon sa ideya nina Çayak at Karsantik (2020) na ang suporta ng magulang ay maaaring magtaguyod ng pagmamahal sa wika, lalo na sa mga asignaturang nauukol dito. Ang ganitong suporta ay nagpapalawak ng pag-unawa sa kahalagahan ng wika sa pambansang identidad at nagpapataas ng motibasyon ng mag-aaral na pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ng wika.

Table 3. Akademikong Suporta ng Magulang Kung Susuriin Ayon sa Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Ang suporta ng aking mga magulang ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon na maging masigasig sa aking pag-aaral.	3.71	Mataas
2.	Alam kong hindi lang ako nag-aaral para sa sarili ko kundi pati na rin para sa kanilang pangarap para sa akin.	3.17	Katamtaman
3.	Ang malasakit ng aking mga magulang sa aking pag-aaral ay nagpapalakas sa akin na maging masigasig.	3.29	Katamtaman
4.	Mas lalong nagiging masigasig akong matuto dahil sa palaging suporta ng aking magulang.	3.44	Mataas
5.	Ang magulang ko ay nagiging inspirasyon ko sa pagiging masigasig na magtagumpay sa aking mga pag-aaral.	3.63	Mataas
		Marka	3.45
		Diskripsyon	Mataas

Samantala isinasaad sa kategoryang Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.17 hanggang 3.71. Ang aytem na “Alam kong hindi lang ako nag-aaral para sa sarili ko kundi pati na rin para sa kanilang pangarap para sa akin” ay nagkamit ng markang 3.17 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nararamdaman ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na “Ang suporta ng aking mga magulang ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon na maging masigasig sa aking pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.71 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng suporta ng magulang ay nagsusulong ng masusing pagsusuri at pag-aaral ng wika, na nagpapalalim ng pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto at nagpapabuti ng kanilang analitikal at interpretatibong kasanayan. Ang ganitong suporta ay mahalaga sa paghubog ng kakayahan ng mga mag-aaral na maunawaan at suriin ang mga aspeto ng wika nang mas malalim, na nag-aambag sa kanilang pangkalahatang akademikong pag-unlad. Ayon kay Jalal (2023), ang suporta ng magulang ay maaaring magtaguyod ng masusing pagsusuri

at pag-aaral ng wika. Ang ganitong suporta ay nagpapalalim ng pag-unawa sa mga konsepto at nagpapalakas ng kasanayan sa analisis at interpretasyon ng mga mag-aaral. Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 6 ang antas ng akademikong suporta ng magulang sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang akademikong suporta ng magulang ay may mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.44 na nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ang aktibong pakikilahok ng mga magulang ay nagdudulot ng mas mataas na marka at mas malaking posibilidad ng pagtatapos para sa mga mag-aaral. Ang ganitong suporta ay nagbibigay ng kinakailangang motibasyon at kumpiyansa, na nagpapalakas sa kanilang patuloy na pag-aaral at pagpupunyagi sa harap ng mga hamon. Ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Garvis et al. (2021) na ang akademikong suporta ng magulang ay napakahalaga para sa pag-unlad ng mag-aaral dahil ito ay nagiging pundasyon ng kanilang tagumpay sa pag-aaral. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga mag-aaral na may aktibong suporta mula sa kanilang mga magulang ay karaniwang mas mataas ang marka at may mas malaking tsansa na makapagtapos. Ang ganitong suporta

ay nagbibigay ng motibasyon at kumpiyansa, pagpupunyagi ng mga mag-aaral. na mahalaga para sa patuloy na pag-aaral at

Table 4. MAkademikong Suporta ng Magulang sa Hagonoy II District, Davao del Sur

Mga Indikektor	Marka	Diskripsyon
Pagtutok sa Akademikong Layunin	3.44	Mataas
Komunikasyon sa Paaralan	3.42	Mataas
Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral	3.45	Mataas
	Marka 3.44	Diskripsyon Mataas

Ang mataas na antas ng suporta ng magulang ay nakikita rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga guro at paaralan, na mahalaga upang agarang matugunan ang anumang suliranin sa pag-aaral ng bata. Ang ganitong uri ng komunikasyon at kooperasyon ay nagpapakita kung paano ang aktibong pakikilahok ng magulang ay maaaring makatulong sa pagresolba ng mga problema at sa pag-aangat ng kabuuang karanasan sa pag-aaral ng mag-aaral. Ayon kina Darko-Asumadu at Sika-Bright (2021), ang pakikipag-ugnayan ng mga magulang sa mga guro at paaralan ay nagbibigay-daan upang mabilis na matugunan ang anumang problema sa pag-aaral ng kanilang mga anak.

3.2. *Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral—*

Samantala isinasaad sa categoryang Taglay na Kakayahan sa Pagbasa na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.21 hanggang 3.77. Ang aytem na “Nakakabuo ako ng mga estratehiya sa pagbasa na akma sa aking pangangailangan” ay nagkamit ng markang 3.21 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang ipinapakita ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na “Nagpantanto ko na ang mga suporta at gabay ng aking mga magulang ay naglalarawan sa aking

3.2.1. *Taglay na Kakayahan sa Pagbasa—*

Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa taglay na kakayahan sa pagbasa ay may mataas na antas dahil sa markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na magsuri ng masalimuot na teksto, na nagreresulta sa mas malalim na pag-unawa at kakayahang mag-analisa. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang nagbabasa ng teksto kundi naiintindihan at naipapaliwanag din ang masalimuot na nilalaman nito. Ayon kay Pitoyo (2020), ang kasanayan sa pagbasa ay nagpapakita ng kakayahang magsanay sa pagsusuri ng komplikadong mga teksto, na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at analisis.

taglay na kakayahan sa pagbasa” ay nagkamit ng markang 3.77 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mas malalim na pagsusuri at pag-unawa ng mga mahahalagang akademikong literatura. Ang ganitong kasanayan ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mas epektibong makilahok sa akademikong diskurso, na mahalaga

Table 5. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Taglay na Kakayahan sa Pagbasa

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Napagtanto ko na ang mga suporta at gabay ng aking mga magulang ay naglalarawan sa aking taglay na kakayahan sa pagbasa.	3.77	Mataas
2.	Nakakabuo ako ng mga estratehiya sa pagbasa na akma sa aking pangangailangan.	3.21	Katamtaman
3.	Ang kakayahang magbigay ng mga aklat at materyales na naaangkop sa aking antas ng kasanayan ay nagpapakita ng masusing pangangalaga ng aking mga magulang sa aking pag-unlad sa pagbasa.	3.29	Katamtaman
4.	Ang pagsusuri sa mga aklat at teksto ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng aking analitikal na kasanayan sa pagbasa.	3.43	Mataas
5.	Ang mga suhestiyon at feedback sa aking pagsusulat ay nagiging daan para sa masusing pagpapaunlad ng aking pag-intindi at pagsusuri ng mga teksto.	3.41	Mataas
		Marka	3.42
		Diskripsyon	Mataas

para sa kanilang tagumpay sa mas mataas na antas ng edukasyon. Sumasang-ayon ito sa pananaw ni Cherry (2020) na ang pag-aaral ng mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay nagbibigay-daan sa pagsusuri at pag-unawa ng mga akademikong literatura na may malaking kahalagahan sa akademiya.

3.2.2. *Determinasyon na Magtagumpay*— Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa determinasyon na magtagumpay ay may mataas na antas dahil sa markang 3.49 na nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na masi-

gasig na suriin at harapin ang mga hamon sa mataas na antas ng akademya. Ang kasanayan sa pagbasa na may kasamang determinasyon ay mahalaga para sa tagumpay ng mga mag-aaral sa mahihirap na akademikong gawain, na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at kakayahan na magtagumpay. Ayon kina Toste et al. (2020), ang determinasyon na magtagumpay sa pagbasa ay humahantong sa mas aktibong pagsusuri at pagtugon sa mga hamon ng mataas na antas ng akademya. Ang kasanayan sa pagbasa, kapag sinamahan ng determinasyon, ay nagpapakita ng kakayahan ng mag-aaral na magtagumpay sa mga mahihirap na akademikong gawain.

Samantala isinasaad sa kategoryang Determinasyon na Magtagumpay na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.12 hanggang 4.01. Ang aytem na “Ang pag-aaral ng mga advanced na teksto at libro ay hindi nagiging sagabal kundi isang hamon na masigasig kong hinarap” ay nagkamit ng markang 3.12 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang ipinapakita ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na

“Napagtanto ko na ang pagsasanay sa pagbasa ay mahalaga sa aking layunin na magtagumpay sa pag-aaral” ay nagkamit ng markang 4.01 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita na ang determinasyon na magtagumpay sa pagbasa ay nagdudulot ng mas mataas na pagganap sa mga pagsusulit na nangangailangan ng masusing pagsusuri at pag-unawa. Ang ganitong deter-

Table 6. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Determinasyon na Magtagumpay

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Napagtanto ko na ang pagsasanay sa pagbasa ay mahalaga sa aking layunin na magtagumpay sa pag-aaral.	4.01	Mataas
2.	Bilang isang nagdedeterminadong mag-aaral, inilalaan ko ang oras na kinakailangan para pagbutihin ang aking kasanayan sa pagbasa.	3.16	Katamtaman
3.	Ang pag-aaral ng mga advanced na teksto at libro ay hindi nagiging sagabal kundi isang hamon na masigasig kong hinarap.	3.12	Katamtaman
4.	Ang aking pangarap na magtagumpay sa aking propesyon ay nagbibigay sa akin ng determinasyon na maging mas mahusay sa pag-unawa at pagsusuri ng mga teksto. Ito’y nagiging inspirasyon ko sa araw-araw na pag-aaral.	3.49	Mataas
5.	Ang aking layunin na mag-excel sa paaralan ay nagbibigay sa akin ng determinasyon na gawing regular ang pagsasanay sa pagbasa.	3.67	Mataas
		Marka	3.49
		Diskripsyon	Mataas

minasyon ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng lakas ng loob at kasanayan na kinakailangan upang magtagumpay sa mga akademikong pagsusulit, na isang mahalagang aspeto ng kanilang edukasyong tagumpay. Ipinahayag nina Peura

et al. (2019) na ang determinasyon na magtagumpay sa pagbasa ay nagreresulta sa mas aktibong pagganap ng mga mag-aaral sa pagsusulit ng mataas na antas, na nangangailangan ng masusing pagsusuri at pag-unawa.

3.2.3. *Akademikong Kakayahan*—Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa akademikong kakayahan ay may katamtamang antas dahil sa markang 3.31 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang ipinapakita ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na may sapat na akademikong kakayahan ay may kakayahang magsuri ng mahihirap at masalimuot na teksto. Ipinapakita nito na kahit nasa katamtamang antas lamang ang kanilang kasanayan, nagtataglay pa rin sila ng kakayahang unawain at ipaliwanag ang mga komplikadong ideya, na mahalaga sa kanilang akademikong pag-unlad. Ayon kina Abid et al. (2023), ang kasanayan sa pagbasa na sinusupportahan ng akademikong kakayahan ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magsanay sa pagsusuri ng mahihirap at masal-

imuot na teksto, na nagpapakita ng kanilang kakayahang maunawaan ang kumplikadong ideya. Samantala isinasaad sa categoryang Akademikong Kakayahan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.09 hanggang 3.66. Ang aytem na “Ang aking kahusayan sa pag-unawa ng iba’t ibang uri ng teksto at materyales ay nagpapakita ng aking kakayahan na masugpo ang mga akademikong hamon” ay nagkamit ng markang 3.09 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang ipinapakita ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na “Bilang isang mag-aaral, iniisip ko ang aking kasanayan sa pagbasa bilang isang pundamental na aspeto ng aking akademikong kakayahan” ay nagkamit ng markang 3.66 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na ip-

Table 7. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Akademikong Kakayahan

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Bilang isang mag-aaral, iniisip ko ang aking kasanayan sa pagbasa bilang isang pundamental na aspeto ng aking akademikong kakayahan.	3.66	Mataas
2.	Sa bawat pag-unlad ng aking kasanayan sa pagbasa, nararamdaman ko ang pag-angat ng aking akademikong kakayahan.	3.26	Katamtaman
3.	Ang aking kahusayan sa pag-unawa ng iba't ibang uri ng teksto at materyales ay nagpapakita ng aking kakayahan na masugpo ang mga akademikong hamon.	3.09	Katamtaman
4.	Nakikita kong ang pag-unlad ng aking kasanayan sa pagbasa ay nagrefleksyon ng aking pangkalahatang akademikong kahusayan.	3.11	Mataas
5.	Sa pag-aaral ng mga masusing teksto, natututunan ko ang mga kasanayan na mahalaga para sa aking kurso at karera.	3.43	Mataas
		Marka	3.31
		Diskripsyon	Katamtaman

inapakita ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita na ang kasanayan sa pagbasa sa katamtamang antas ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magsagawa ng malinaw na pagsusuri at pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mensahe ng teksto. Ipinapakita nito na kahit hindi pa ganap na mataas ang antas ng kanilang kasanayan, may malalim na kaugnayan pa rin ito sa pag-unlad ng kanilang kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng impormasyon, na mahalaga para sa kanilang patuloy na akademikong pag-unlad. Ipinahayag nina Talwar et al. (2023) na ang kasanayan sa pagbasa ay nagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng malinaw na pag-

Ang ganitong hangarin ay nagtutulak sa mga mag-aaral na magsanay sa masusing pagsusuri at malalim na pag-aaral ng mga teksto, na kinakailangan para sa kanilang akademikong kurso. Ipinapakita nito na ang mataas na kasanayan sa pagbasa ay may mahalagang papel sa pagkamit ng mataas na marka at akademikong tagumpay. Ayon kay Indrayadi (2021), ang hangaring makakuha ng mataas na marka ay nagtuturo sa mga mag-aaral na

susuri, na nagpapakita ng pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mensahe ng teksto. Ito ay may malalim na kaugnayan sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip, kung saan ang mga mag-aaral ay nagiging mas bihasa sa kanilang pagsusuri ng impormasyon.

3.2.4. Hangaring Magkamit ng Magandang Marka—Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa hangaring magkamit ng magandang marka ay may mataas na antas dahil sa markang 3.40 na nagpapakita na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral.

magsanay sa masusing pagsusuri ng detalye at malalim na pag-aaral ng mga teksto, na naglalaman ng mahalagang kaalaman sa kanilang kurso. Samantala isinasaad sa kategoryang Hangaring Magkamit ng Magandang Marka na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.28 hanggang 4.04. Ang aytem na “Ang aking kasanayan sa pagbasa nagbibigay sa akin ng kakayahan na maunawaan at maipakita ang aking kahusayan sa iba’t ibang

Table 8. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Hangaring Magkamit ng Magandang Marka

#	Mga Pahayag	Marka	Diskripsyon
1.	Ang aking kasanayan sa pagbasa ay isang instrumento para sa aking pangarap na makamit ang mataas na marka.	4.04	Mataas
2.	Ang aking kasanayan sa pagbasa ay nagbibigay sa akin ng kakayahan na maunawaan at maipakita ang aking kahusayan sa iba't ibang asignatura.	3.28	Katamtaman
3.	Ang aking kasanayan sa pagbasa ay nagiging basehan para sa aking pagiging epektibo na mag-aaral at sumunod sa mga itinakdang pamantayan ng guro.	3.13	Katamtaman
4.	Ang pag-unlad ng aking kasanayan sa pagbasa ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa na harapin ang mga pagsusulit at iba't ibang akademikong gawain.	3.15	Katamtaman
5.	Bilang isang nagtataglay ng mataas na hangarin sa pag-aaral, iniisip ko ang pag-unlad ng aking kasanayan sa pagbasa bilang isang hakbang patungo sa aking mithiin na makamitan ang mga de-kalidad na marka.	3.41	Mataas
		Marka	3.40
		Diskripsyon	Mataas

asignatura” ay nagkamit ng markang 3.28 na naglalarawan ng katamtamang antas at nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang ipinapakita ng mga mag-aaral, habang, ang aytem na “Ang aking kasanayan sa pagbasa ay isang instrumento para sa aking pangarap na makamit ang mataas na marka” ay nagkamit ng markang 4.04 na naglalarawan ng mataas na antas at nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ang layunin na makamit ang mataas na marka ay nagtuturo sa mga mag-aaral na gumamit ng matalinong pagsusuri at maingat na pagsusuri ng nilalaman ng teksto. Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa, na sinamahan ng hangaring magtagumpay, ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maghanda nang mahusay para sa mga pagsusulit at proyekto, na nagpapakita ng kanilang kahandaan na masukat ang kanilang kaalaman at kakayahan. Iginiit nina Mingoa at Abocejo (2021) na ang layunin na magkamit ng magandang marka ay nagtuturo sa mga mag-aaral na gumamit ng matalinong pagsusuri, na may kakayahang suriin ng maingat ang nilalaman ng teksto. Ang pagkakaroon ng hangaring magtagumpay sa pagbasa

ay nagbubukas ng pagsasanay sa pagganap ng mag-aaral sa pagsusulit at proyekto, nagpapahayag ng kahandaan na masukat ang kanilang kaalaman. Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 9 ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay may mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.41 na nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-develop ng analitikal na pag-iisip. Ang ganitong uri ng kasanayan ay nagbibigay-daan sa kanila na masuri at maunawaan ang masalimuot na nilalaman ng mga teksto, na mahalaga sa kanilang akademikong pag-unlad at kritikal na pag-iisip. Ayon kina Ardhian et al. (2020), ang mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay kasama ang pag-unlad ng analitikal na pag-iisip. Ang ganitong kasanayan ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kakayahang suriin at maunawaan ang kumpalikadong nilalaman ng mga teksto.

Table 9. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur

Mga Indikeytor	Marka	Diskripsyon
Taglay na Kakayahan sa Pagbasa	3.42	Mataas
Determinasyon na Magtagumpay	3.49	Mataas
Akademikong Kakayahan	3.31	Katamtaman
Hangaring Magkamit ng Magandang Marka	3.40	Mataas
	Marka 3.41	
	Diskripsyon Mataas	

Ang pagkakaroon ng mahusay na kasanayan sa pagbasa ay mahalaga para sa tagumpay sa akademya. Ang ganitong kasanayan ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa mga mag-aaral na makapasok at magtagumpay sa iba't ibang disiplina at larangan ng kaalaman, na nagpapalawak ng kanilang pang-akademikong at propesyonal na mga oportunidad. Ipinahayag ni Rianto (2021) na ang mahusay na kasanayan sa pagbasa ay isang pangunahing sangkap para sa tagumpay sa akademya. Ito ay nagbubukas ng mga oportunidad sa iba't ibang disiplina at larangan ng kaalaman.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Akademikong Suporta ng Magulang at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral*—Inilahad sa Talahanayan 10 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Makikita sa Talahanayan 10 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil sa ang correlation coefficient, $r = 0.668$ ay nakakuha ng pangkala-

Dagdag pa, ipinapakita ng talahanayan na ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin, komunikasyon sa paaralan, at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-

hatang p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, ay hindi tinanggap. Ang resulta ay nagsasabing ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak ay isang mahalagang salik sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa. Kapag ang mga magulang ay nagbibigay ng oras para sa pagbabasa kasama ang kanilang mga anak, nagiging positibo ang epekto nito sa pag-unlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, na nagpapakita ng direktang ugnayan ng suportang ito sa kanilang kasanayan. Ayon kay Kigobe (2019), ang akademikong suporta ng magulang ay isang mahalagang salik sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak, tulad ng pagbibigay ng oras para sa pagbabasa ng mga aklat kasama nila, ay may positibong epekto sa kanilang pag-unlad sa pagbasa.

aaral dahil sa ito ay nakakuha ng mga p-value na mas mababa sa 0.05 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan ($r = 0.463$), ($r = 0.639$), at ($r = 0.661$), ayon sa pagkakabanggit. Ito ay nagpapakita na ang interes at suporta ng mga mag-

Table 10. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Akademikong Suporta ng Magulang at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur

Akademikong Suporta ng Magulang	p-value	p-value	Desisyon sa H0
Pagtutok sa Akademikong Layunin	0.463	0.001	Hindi tinanggap ang H0
Komunikasyon sa Paaralan	0.639	0.000	Hindi tinanggap ang H0
Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral	0.661	0.000	Hindi tinanggap ang H0
Pangkalahatang Akademikong Suporta ng Magulang	0.668	0.000	Hindi tinanggap ang H0

***Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$**

ulang sa akademikong gawain ng kanilang mga anak ay nagdudulot ng pagtaas ng motibasyon at kumpiyansa ng mga mag-aaral. Ang patuloy na pakikilahok at pagsasanay sa mga natutunan ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa. Ito ay nagpapakita na ang suporta ng magulang ay hindi lamang nagbibigay ng pisikal na tulong kundi pati na rin ng emosyonal na suporta, na mahalaga para sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Ipinahayag nina Andersen et al. (2021) na ang mga magulang na nagpapakita ng interes at suporta sa akademikong gawain ng kanilang mga anak ay nagpapataas ng kanilang motibasyon at kumpiyansa sa sarili. Bilang resulta, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa dahil sa patuloy na paglahok at pagsasanay sa kanilang mga natutunan.

3.4. Makabuluhang Impluwensya ng Akademikong Suporta ng Magulang Tungo sa Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur—Ipinapakita sa Talahanayan 11 ang makabuluhang impluwensya ng akademikong suporta ng magulang tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Sa kabuoan, Ang R2 value na 0.661 ay nagsaad na ang akademikong suporta ng magulang ay nakapagbigay ng 66.10 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, at ang F-value na 97.235 na may p-value na 0.000 ay

nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regresyon ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang pagbibigay ng mga magulang ng sapat na materyales at rekurso sa pagbasa ay isang kritikal na aspeto ng kanilang suporta sa akademikong pag-unlad ng kanilang mga anak. Ang pagkakaroon ng access sa iba't ibang babasahin, tulad ng mga libro, magasin, at iba pang materyales, ay nagiging susi upang mapalawak ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi lamang nagpapataas ng kanilang kasanayan sa pagbasa kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga binabasa nila. Sa ganitong paraan, ang akademikong suporta ng magulang ay direktang nakakaimpluwensya sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na nagdudulot ng mas matagumpay na karanasan sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Foote (2020), ang suporta ng magulang sa anyo ng paglalaan ng mga kinakailangang materyales at rekurso sa pagbasa ay napakahalaga. Kaya, ang mga mag-aaral na may access sa maraming materyales sa pagbasa ay mas nagkakaroon ng interes at kasanayan sa pagbabasa. Kung susuriin ang mga indikektor, ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin ay may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil sa pangkalahatang p-value na 0.000 ($B=0.371$, $p < 0.05$) na nagsasaad ng makabuluhang impluwensya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang

mga magulang na nagbibigay ng malinaw na gabay at suporta sa kanilang mga anak ay tumulong sa pagpapalakas ng kasanayan sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga layuning pang-akademiko, nagiging mas sistematiko at epektibo ang proseso ng pag-aaral, na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga tekstong binabasa.

Table 11. Makabuluhang Impluwensya ng Akademikong Suporta ng Magulang Tungo sa Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur

Akademikong Suporta ng Magulang	B	Sig.	t	Desisyon sa H0
Pagtutok sa Akademikong Layunin	0.371*	0.000	3.110	Hindi tinanggap ang H0
Komunikasyon sa Paaralan	-0.022	0.654	-0.501	Tinanggap ang H0
Pagtataguyod ng Masigasig na Pag-aaral	0.224*	0.000	2.247	Hindi tinanggap ang H0

$$r^2 = 0.661$$

$$F\text{-value} = 97.235$$

$$p\text{-value} = 0.000$$

Ayon kina Handaya et al. (2020), ang mga magulang na aktibong nakikibahagi sa edukasyon ng kanilang mga anak at tumutok sa mga layuning pang-akademiko ay nagtataguyod ng mas mataas na antas ng pagkatuto. Bukod dito, ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay mayroon ding makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil sa pangkalahatang p -value na 0.000 ($B=0.224$, $p<0.05$) na nagsasaad ng makabuluhang impluwensya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kapag ang mga magulang ay nagbibigay ng karagdagang mga babasahin at ginagabayan ang kanilang mga anak sa mga takdang-aralin, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas malalim na interes at dedikasyon sa kanilang pag-aaral. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi lamang nagpapataas ng antas ng kanilang kasanayan sa pagbasa, kundi nagtataguyod din ng positibong saloobin at disiplina sa pag-aaral. Ayon kina Zhao et al. (2024), ang akademikong suporta ng magulang ay may malaking papel sa pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral, na nagreresulta sa

pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kapag ang mga magulang ay aktibong nakikilahok sa edukasyon ng kanilang mga anak, tulad ng pagbibigay ng mga karagdagang babasahin at paggabay sa kanilang mga takdang-aralin, nagkakaroon ng mas malalim na interes ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sa kabuoan, ang pag-aaral ay sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto ni Vygotsky (1978) na nagmumungkahi na ang mga magulang, bilang pangunahing tagapag-alaga, ay nagbibigay ng gabay at suporta sa mga mag-aaral habang sila ay nag-aaral. Ang suporta ng magulang ay maaaring maganap sa loob ng Zone of Proximal Development (ZPD), kung saan ang mga magulang ay nagbibigay ng tamang antas ng tulong upang matulungan ang mga mag-aaral na maisagawa ang mga gawain sa pagbasa na hindi pa nila kayang gawin nang mag-isa. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-engage at pakikilahok ng mga magulang sa mga gawaing pampag-aaral, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at kasanayan sa pagbasa ang mga mag-aaral, na nagiging daan sa kanilang patuloy na akademikong pag-unlad.

4. Mga Konklusyon at Mga Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. Mga Natuklasan—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang masuri kung aling domeyn ng akademikong suporta ng magulang ang mayroong makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampo't limang (155) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang akademikong suporta ng magulang sa Hagonoy II District, Davao del Sur ay may mataas na antas dahil sa nakuhang marka nito na 3.44 na nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Dagdag pa ang akademikong suporta ng magulang kung susuriin ayon sa pagtutok sa akaademikong layunin; komunikasyon sa paaralan; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaraal ay nagkamit ng markang 3.44, 3.42, at 3.45, ayon sa pagkakabanggit. Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur ay may mataas na antas dahil sa nakuhang marka nito na 3.41 na nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Dagdag pa ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa taglay na kakayahan sa pagbasa; determinasyon na magtagumpay; akademikong kakayahan; at hangaring magkamit ng magandang marka ay nagkamit ng markang 3.42, 3.49, 3.31, at 3.40, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga

mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Dagdag pa, ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin, komunikasyon sa paaralan, at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil sa ito ay nakakuha ng mga p-value na mas mababa sa 0.05 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan ($r = 0.463$), ($r = 0.639$), at ($r = 0.661$), ayon sa pagkakabanggit. Ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Ang R^2 value na 0.661 ay nagsaad na ang akademikong suporta ng magulang ay nakapagbigay ng 66.10 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, at ang F-value na 97.235 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. Mga Konklusyon—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang akademikong suporta ng magulang sa Hagonoy II District, Davao del Sur ay may mataas na antas na nagpapahayag na ito ay madalas na nararamdaman ng mga mag-aaral. Ang aktibong pakikilahok ng mga magulang ay nagreresulta sa mas mataas na marka at mas malaking posibilidad ng pagtatapos para sa mga mag-aaral. Ang suporta ng magulang ay nagbibigay ng kinakailangang motibasyon at kumpiyansa, na nagpapalakas sa kanilang patuloy na pag-aaral at pagpupunyagi sa harap ng mga ha-

mon. Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur ay may mataas na antas dahil sa nakuhang marka nito na 3.41 na nagpapahayag na ito ay madalas na ipinapakita ng mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-develop ng analitikal na pag-iisip. Ang ganitong kasanayan ay nagbibigay-daan sa kanila na masuri at maunawaan ang masalimuot na nilalaman ng mga teksto, na mahalaga sa kanilang akademikong pag-unlad at kritikal na pag-iisip. Mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong suporta ng magulang at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Hagonoy II District, Davao del Sur. Ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak ay isang mahalagang salik sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa. Kapag ang mga magulang ay nagbibigay ng oras para sa pagbabasa kasama ang kanilang mga anak, nagiging positibo ang epekto nito sa pag-unlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang akademikong suporta ng magulang ayon sa pagtutok sa akademikong layunin; at pagtataguyod ng masigasig na pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto ni Vygotsky na nagmumungkahi na ang mga magulang ay nagbibigay ng gabay at suporta sa mga mag-aaral sa loob ng Zone of Proximal Development (ZPD). Sa pamamagitan ng patuloy na pakikilahok ng mga magulang sa mga gawaing pampag-aaral, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at kasanayan sa pagbasa ang mga mag-aaral, na nagiging daan sa kanilang patuloy na akademikong pag-unlad.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay nakabatay sa resulta na iprenisenta sa ikatlong kabanata: Ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay dapat magpatupad ng mga programa at inisyatiba na

nagpapalakas sa ugnayan ng mga magulang at paaralan upang masiguro ang patuloy na suporta sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Maaaring isama rito ang paglalaan ng pondo para sa mga workshop at seminar na magtuturo sa mga magulang kung paano epektibong suportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang mga patakarang ito ay magbibigay-daan sa mas malalim na kolaborasyon at pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mga punong-guro ay hinihikayat na mag-organisa ng regular na mga pulong at aktibidad na naglalayong palakasin ang relasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga guro, magulang, at mag-aaral. Dapat nilang isulong ang mga programa na nagbibigay kaalaman at kasanayan sa mga magulang sa pagsuporta sa akademikong pag-unlad ng kanilang mga anak, partikular sa kasanayan sa pagbasa. Ang ganitong mga hakbang ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa at mas makabuluhang suporta mula sa mga magulang. Ang mga guro ay dapat lumikha ng mga estratehiya at aktibidad na nag-iinvolve sa mga magulang sa proseso ng pagkatuto ng kanilang mga anak. Maaaring magbigay ng mga resources at guidelines sa mga magulang kung paano sila maaaring makatulong sa pagbasa at iba pang gawaing pampaaralan. Ang aktibong kolaborasyon sa mga magulang ay magpapatibay sa suporta na kailangan ng mga mag-aaral upang magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay dapat hikayatin na maging aktibong bahagi ng kanilang sariling pagkatuto at makipag-ugnayan sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Dapat nilang samantalahin ang suporta ng kanilang mga magulang upang mapaulad ang kanilang kasanayan sa pagbasa at iba pang aspeto ng akademya. Ang pakikilahok ng mag-aaral sa kanilang edukasyon ay magreresulta sa mas mataas na antas ng tagumpay sa akademya. Ang mga mananaliksik ay hinihikayat na magpatuloy sa pag-aaral ukol

sa impluwensya ng akademikong suporta ng lang mga anak at tuklasin kung alin sa mga ito magulang sa iba't ibang aspeto ng pagkatuto ng ang pinakamatagumpay. Ang mga natuklasan mga mag-aaral. Dapat nilang pag-aralan ang ay maaaring magbigay ng mahalagang impor- mga iba't ibang estratehiya na ginagamit ng masyon para sa pagpapaunlad ng mga programa at patakaran sa edukasyon.

5. References

- Abid, N., Aslam, S., Alghamdi, A. A., & Kumar, T. (2023). Relationships among students' reading habits, study skills, and academic achievement in english at the secondary level. *Frontiers in Psychology, 14*, 1020269. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1020269>
- Abu-Rabia, S. (2019). The role of morphology in reading and spelling among native arabic-speaking students. *Reading and Writing, 32*(3), 781–803.
- Ahmed, Q. W. (2023). *Parental involvement in education in rural pakistan: Children's, parents', and teachers' perspectives*. <https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92101>
- Akyol, H., & Boyaci Altinay, Y. (2019). Reading difficulty and its remediation: A case study. *European Journal of Educational Research, 8*(4).
- Al-Hassan, S. M., Duell, N., Lansford, J. E., Dodge, K. A., Gurdal, S., Liu, Q., & Di Giunta, L. (2024). Parents' learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries. *European Journal of Psychology of Education, 1–26*.
- Alsuhaibani, Z. (2019). The relationship between female efl students' use of reading strategies and their reading self-efficacy. *International Journal of Arabic-English Studies (IJAES), 19*(2). <https://ijaes2011.net/volume19/issue2/8.pdf>
- Andersen, S. C., Gregersen, M. K., Nielsen, H. S., & Thomsen, M. K. (2021). Parent involvement, socioeconomic status and reading performance. *Scandinavian Journal of Educational Research, 65*(7), 1279–1294.
- Andreani, S., Muniroh, S., Suharyadi, S., Astuti, U. P., & Yulizar, Y. (2021). The contribution of genre awareness and reading habits towards students' reading comprehension. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11*(2), 463–476. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJAL/article/view/35260>
- Anthony, W. (2019). *The role of parental involvement in their children's education towards pupils' academic performance in primary school: A case of bahi district, dodoma–tanzania* [Doctoral dissertation, Department of Policy Planning and Administration].
- Antipkina, I., & Ludlow, L. H. (2020). Parental involvement as a holistic concept using rasch/guttman scenario scales. *Journal Psychoeducational Assessment, 38*, 846–865. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0734282920903164>
- Ardhian, T., Ummah, I., Anafiah, S., & Rachmadtullah, R. (2020). Reading and critical thinking techniques on understanding reading skills for early grade students in elementary school. *International Journal of Instruction, 13*(2), 107–118.
- Azar, A. S., & Tanggaraju, D. (2020). Motivation in second language acquisition among learners in malaysia. *Studies in English Language and Education, 7*(2), 323–333. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SiELE/article/view/16506>

- Baba, J., & Affendi, F. R. (2020). Reading habit and students' attitudes towards reading: A study of students in the faculty of education uitm puncak alam. *Asian Journal of University Education*, 16(1), 109–122.
- Bailey, T. (2017). *The impact of parental involvement on student success: School and family partnership from the perspective of students* [Doctoral dissertation, Doctor of Education in Teacher Leadership]. https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=teachleaddoc_etd
- Cadosales, R. B. Q., Mastofske, M. M., & Razonable, J. Y. C. (2017). Students' relationship with parents: Basis for an action plan. *Education*, 7(2). <http://doi:%2010.5923/j.edu.20170702.02>
- Camacho-Minuche, G., Espinoza-Celinica, V., & Ulehlova, E. (2021). Cooperative language learning elements to enhance social skills in english classrooms: A case study. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/HESWBL-08-2020-0176>
- Çayak, S., & Karsantik, İ. (2020). A stakeholder approach to the educational process: Parental involvement. *Gümüřhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(Ek), 287–297. <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumus/issue/59344/838331>
- Chang, Y. C., & Bangsri, A. (2020). Thai students' perceived teacher support on their reading ability: Mediating effects of self-efficacy and sense of school belonging. *International Journal of Educational Methodology*, 6(2), 365–375. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1257621>
- Chen, G. (2021). *Parental involvement is the key to student success*. <https://www.publicschoolreview.com/blog/parental-involvement-is-key-to-student-success>
- Cherry, K. (2020). *Differences of extrinsic and intrinsic motivation. theories in cognitive psychology*. <https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsic-motivation-2795384>
- Clavel, J. G., & Mediavilla, M. (2020). The intergenerational effect of parental enthusiasm for reading. *Applied Economic Analysis*, 28(84), 239–259.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th). Sage publications.
- Darko-Asumadu, D. A., & Sika-Bright, S. (2021). Parental involvement and pupils' academic performance in the cape coast metropolis, ghana. *Open Education Studies*, 3(1), 96–109. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/edu-2020-0142/html>
- Davis, M. H., Tonks, S. M., Hock, M., Wang, W., & Rodriguez, A. (2018). A review of reading motivation scales. *Reading Psychology*, 39, 1–67. <https://doi.org/10.1080/02702711.2017.1400482>
- Davolyte, J., Kiuru, N., Raiziene, S., & Silinskas, G. (2023). Academic support from teachers and parents during grade 2: Links to teacher perceived children's task persistence. *Learning and Individual Differences*, 108, 102376. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608023001206>
- Delgado, P. (2020). *The importance of parental involvement in teaching. observatory. institute for the future of education*. <https://observatory.tec.mx/edu-news/the-importance-of-parental-involvement-in-teaching>

- Desti, M. A. (2020). An investigation into teachers practices of teaching early reading and practical problems in its implementation. *Indonesian Journal of English Language Teaching*, 5(1), 97–108. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1281503>
- Dincer, A., Yeşilyurt, S., Noels, K. A., & Vargas Lascano, D. I. (2019). Self-determination and classroom engagement of efl learners: A mixed-methods study of the self-system model of motivational development. *Sage Open*, 9(2), 2158244019853913.
- Dong, Y., Tang, Y., Chow, B. W. Y., Wang, W., & Dong, W. Y. (2020). Contribution of vocabulary knowledge to reading comprehension among chinese students: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 11, 525369.
- Duriscic, M., & Bunijevac, M. (2017). Parental involvement as a important factor for successful education. *C.E.P.S Journal*, 7(3), 137–153. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1156936.pdf>
- Erdem, C., & Kaya, M. (2020). A meta-analysis of the effect of parental involvement on students' academic achievement. *Journal of Learning for Development*, 7(3), 367–383. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-024-00827-4>
- Foote, W. (2020). *The effects of parental involvement in reading* [Doctoral dissertation, Brenau University]. <https://www.proquest.com/openview/7a577c7f395031a77b7caf2b015def00/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- González Medina, M. A., & Treviño Villarreal, D. C. (2020). Reading promotion, behavior, and comprehension and its relationship to the educational achievement of mexican high school students. *Cogent Education*, 7(1), 1844850.
- Handayani, D. A. P., Magta, M., & Wirabrata, D. G. F. (2020). How parents' academic background can affect parental involvement in preschooler's education. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 8(1), 53–60.
- Hedenbro, M., & Rydelius, P. A. (2019). Children's abilities to communicate with both parents in infancy were related to their social competence at the age of 15. *Acta Paediatrica*, 108(1), 118–123. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29869413/>
- Howard, J. L., Bureau, J. S., Guay, F., Chong, J. X., & Ryan, R. M. (2021). Student motivation and associated outcomes: A meta-analysis from self-determination theory. *Perspectives on Psychological Science*, 16(6), 1300–1323.
- In'am, A., & Sutrisno, E. S. (2021). Strengthening students' self-efficacy and motivation in learning mathematics through the cooperative learning model. *International Journal of Instruction*, 14(1), 395–410. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1282343>
- Indrayadi, T. (2021). Indonesian efl learners' reading motivation. *Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 5(2), 335–346. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1297227.pdf>
- Jalal, N. M. (2023). The relationship between parent involvement and learning achievement in students. *International Research of Multidisciplinary Analysis*, 1(5), 511–523.
- Kamal, A., Amjad, N., Yaqoob, U., Saud, N., Ijaz, M., Khan, I., & Anduallem, M. (2022). Role of socioeconomic and parental involvement factors on children foundational learning skills based on mics (2017–2018) data punjab, pakistan. *Scientific Reports*, 12(1), 10313.
- Kaptich, P., Kiplangat, H. K., & Munyua, J. (2019). Influence of parent-teacher communication on academic performance of pupils in public primary schools in ainabkoi sub-county, kenya. *Universal Journal of Educational Research*, 7(6), 1356–1362.

- Khan, R. M. I., Shahbaz, M., Kumar, T., & Khan, I. (2020). Investigating reading challenges faced by efl learners at elementary level. *Register Journal*, 13(2), 277–292.
- Kigobe, J. (2019). *Parental involvement in literacy development of primary school children in tanzania* [Doctoral dissertation]. KU LEUVEN.
- Kuusimäki, A. M. (2022). The views of finnish parents and teachers on digital communication in the home-school partnership [3d08a603d/content].
- Lara, L., & Saracostti, M. (2019). Effect of parental involvement on children’s academic achievement in chile. *Frontiers in psychology*, 10, 451141.
- Lei, H., Xiong, Y., Chiu, M. M., Zhang, J., & Cai, Z. (2021). The relationship between ict literacy and academic achievement among students: A meta-analysis. *Children and Youth Services Review*, 127, 106123.
- Magableh, I. S. I., & Abdullah, A. (2021). The impact of differentiated instruction on students’ reading comprehension attainment in mixed-ability classrooms. *Interchange*, 52(2), 255–272.
- Maipoka, S. A., & Soontornwipast, K. (2021). Effects of intensive and extensive reading instruction on thai primary students’ english reading ability. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 14(1), 146–175. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1284553>
- Mata, L., Pedro, I., & Peixotoa, F. J. (2019). Parental support, student motivational orientation and achievement: The impact of emotions. *International Journal of Emotional Education*, 10(2), 77–92. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1197565>
- Mathewson, T. R. (2019). How to unlock student’s drive for learning?
- McCombes, S. (2019). Descriptive research.
- Micháľková, B. M. (2020). *Teaching english to dyslexic learners: Reading skills in focus* [Doctoral dissertation, Diploma Thesis] [Retrieved from: <https://theses.cz/id/r5tz7y>].
- Mingoa, J. I., & Abocejo, F. T. (2021). Science performance and scholastic aptitude of grade 9 learners. *European Journal of Education Studies*, 8(3).
- Monica, S., & Vianty, M. (2019). Developing local content-based instructional graded reading materials for reading level three students. *Linguistic, English Education and Art (LEEA) Journal*, 3(1), 1–16.
- Muhyidin, A. (2020). Does the writing exposition text ability correlate to reading habit and discourse markers mastery? *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(2), 885–895.
- Muliati, C. (2017). *The students’ motivation in reading and reading interest of the fifth semester students of iain palangka raya*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/813/1/Skripsi%20Chitra.pdf>
- Muralidharan, K., & Singh, A. (2020). *Improving school education outcomes in developing countries: Evidence, knowledge gaps, and policy implications*. Brookings Institution.
- Naval, C. L. (2020). Effects of malnutrition and sleep deprivation on student performance. *Southeast Asian Education Review*, 18(3), 112–125.
- NCES. (2020). *The condition of education 2020* (tech. rep.). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.

- Nihal Lindberg, E., Yıldırım, E., Elvan, Ö., Öztürk, D., & Receptoğlu, S. (2019). Parents' educational expectations: Does it matter for academic success? *SDU International Journal of Educational Studies*, 6(2), 150–160. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/article/596569>
- Nolasco, R. M. (2019). Reading intervention programs and their impact on students' reading skills. *Journal of Education and Development*, 23(2), 45–59.
- OECD. (2019). *Pisa 2018 results (volume i): What students know and can do*.
- Özkan Yıldız, F., & Yılmaz, A. (2021). Parent-teacher communication and parental expectations in the assessment process in turkish preschool settings. *Education 3-13*, 49(6), 761–775. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004279.2020.1861049>
- Pangestika, A. M. B. (2018). *A small scale survey on reading motivation of the undergraduate students*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5393/A%20SMALL%20SCALE%20SURVEY%20OF%20READING%20MOTIVATION.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Peura, P., Aro, T., Viholainen, H., Räikkönen, E., Usher, E. L., Sorvo, R., & Aro, M. (2019). Reading self-efficacy and reading fluency development among primary school children: Does specificity of self-efficacy matter? *Learning and Individual Differences*, 73, 67–78.
- Pitoyo, A. (2020). A meta-analysis: Factors affecting students' reading interest in indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 83–92.
- Privitera, G. J. (2020). *Research methods for the behavioral sciences* (3rd). Sage Publications.
- Punter, R. A., Glas, C. A. W., & Meelissen, M. R. M. (2016). Psychometric framework for modeling parental involvement and reading literacy. In *Springer one: Heidelberg, germany* (pp. 5–31). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED566594.pdf>
- Ramos, A. C. (2019). The impact of poverty on students' reading abilities in the philippines. *Philippine Journal of Education*, 31(1), 34–47.
- Reardon, S. F. (2019). Educational opportunity in early and middle childhood: Using full population administrative data to study variation by place and age. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 5(2), 40–68.
- Rianto, A. (2021). Examining gender differences in reading strategies, reading skills, and english proficiency of efl university students. *Cogent Education*, 8(1), 1993531. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2021.1993531>
- Roksa, J., & Kinsley, P. (2019). The role of family support in facilitating academic success of low-income students. *Research in Higher Education*, 60, 415–436.
- Saani, A. J., Dabone, K. T., & Kissi-Abrokwah, B. (2021). Parental involvement and public basic school pupils' academic achievement in cape coast: The moderating role of academic effort. *International Journal of Social Sciences Educational Studies*, 8(3), 40.
- Sewasew, D., & Koester, L. S. (2019). The developmental dynamics of students' reading self-concept and reading competence: Examining reciprocal relations and ethnic-background patterns. *Learning and Individual Differences*, 73, 102–111. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608019300743>
- Shao, X. (2021). *The implementation of digital communication (dc) in parent-teacher partnership in china: Teachers' and parents' views* [Doctoral dissertation, University of Oxford]. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:ea270492-e1d2-4f14-ad66-8dae0f021c28>
- Smith, T. E., Sheridan, S. M., Kim, E. M., Park, S., & Beretvas, S. N. (2020). The effects of family-school partnership interventions on academic and social-emotional functioning:

- A meta-analysis exploring what works for whom. *Educational Psychology Review*, 32, 511–544. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09509-w>
- Soares, S., Boyes, M. E., Parrila, R., & Badcock, N. A. (2023). Does reading anxiety impact on academic achievement in higher education students? *Dyslexia*, 29(3), 179–198.
- Sua, M. R. (2021). Cognitive strategies for developing students' reading comprehension skills using short stories. *REXE-Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 20(44), 233–253. <https://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe/article/view/912>
- Subadrino, M. R. (2019). *The correlation between reading attitude and reading comprehension of the ninth-grade students of public junior high school with a accreditation in Palembang* [Master's thesis, Sriwijaya University] [Unpublished master thesis]. https://repository.unsri.ac.id/17881/9/RAMA_88203_06011281520092_0007096003_0024117403_01_front_ref.pdf
- Sun, T., Wang, C., Lambert, R. G., & Liu, L. L. (2021). Relationship between second language english writing self-efficacy and achievement: A meta-regression analysis. *Journal of Second Language Writing*, 53, 100817.
- Talwar, A., Magliano, J. P., Higgs, K., Santuzzi, A., Tonks, S., O'Reilly, T., & Sabatini, J. (2023). Early academic success in college: Examining the contributions of reading literacy skills, metacognitive reading strategies, and reading motivation. *Journal of College Reading and Learning*, 53(1), 58–87.
- Tan, C. Y., Lyu, M., & Peng, B. (2020). Academic benefits from parental involvement are stratified by parental socioeconomic status: A meta-analysis. *Parenting*, 20(4), 241–287. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295192.2019.1694836>
- Tang, D., Zhao, J., Rahman, M. N. A., & Chew, F. P. (2024). The effect of parental involvement on young children's independent literacy practice and achievement among preschoolers in china. *Current Psychology*, 43(15), 13761–13774. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-023-05334-1>
- Toste, J. R., Didion, L., Peng, P., Filderman, M. J., & McClelland, A. M. (2020). A meta-analytic review of the relations between motivation and reading achievement for k–12 students. *Review of Educational Research*, 90(3), 420–456. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0034654320919352>
- UNESCO. (2019). *Global education monitoring report 2019: Migration, displacement and education – building bridges, not walls*.
- Varaporn & Sitthitikul, P. (2019). Effects of multimodal tasks on students' critical reading ability and perceptions.
- Yildiz, M., Uysal, P. K., Bilge, H., Wolters, A. P., Saka, Y., Yildirim, K., & Rasinski, T. (2019). Relationships between turkish eighth-grade students' oral reading efficacy, reading comprehension and achievement scores on a high-stakes achievement test. *Reading Psychology*, 40(4), 329–349.
- Zhao, L., Chen, X., Yang, Y., Wang, P., & Yang, X. (2024). How do parental attitudes influence children's learning interests in reading and mathematics? the mediating role of home-based versus school-based parental involvement. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 92, 101647.